

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI:10.5281/zenodo.8237423

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)
TAMAF – Technology & Analytics in Management,
Accounting and Finance
<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4617752555286737>

Produto Técnico-Tecnológico PLATAFORMA OBSERVATÓRIO ONLINE VERSÃO 1.0

Dr. Adilson Carlos Yoshikuni da UPM
Ms. Marcio Quadros Lopes dos Santos da UPM
Dr. Rajeev Dwivedi da EWU

Como referenciar:

Yoshikuni, A.C., Santos, M. Q.L., Dwivedi, R. (2023). Plataforma observatório online versão 1.0. Produto técnico-tecnológico, Software-Applicativo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. DOI:10.5281/zenodo.8237423

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Tecnologias de Gestão

Projeto de pesquisa: Plataforma observatório online 1.0

Produto Técnico-Tecnológico: Software-aplicativo sem patente.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nas lacunas acadêmicas e práticas.

Organização: O projeto foi suportado pelo grupo de pesquisa Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance (TAMAF) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Software Aplicativo: Plataforma observatório online versão 1.0 (POO 1.0) é um software-aplicativo construído para emitir relatórios de consultoria, tipo feedback, para os respondentes que participaram de pesquisas quantitativas científicas-acadêmicas-práticas.

Divulgação da Produção: A POO 1.0 é um produto mínimo viável (MVP), e possui acesso restrito aos pesquisadores do projeto de pesquisa. Contudo, as funcionalidades da POO 1.0 podem ser evidenciadas no link: <https://youtu.be/5BhkDoVJCAy>.

Aderência Alta: O software-aplicativo possui alta relação/afinidade com o PPGCFTG, na linha de pesquisa de Tecnologias de Gestão com o projeto de pesquisa tecnológico - Plataforma Observatório Online versão 1.0. A POO 1.0 tem alta aderência ao suportar a geração e disseminação de novo conhecimento gerado no PPGCFTG.

Impacto Potencial Alto: A POO 1.0 ao emitir relatórios de consultoria, como feedback para os respondentes da pesquisa (survey) contribui para a criação do conhecimento científico-prático de caráter intelectual inovador que impacta a economia (organizações) e sociedade, de abrangência local, regional e internacional.

Impacto Realizado Médio: A POO 1.0 é um produto mínimo viável, restrito aos participantes do projeto de pesquisa, e seu impacto está limitado as pesquisas dos participantes do projeto. A POO 1.0 gerou impacto em 147 empresas que participaram da pesquisa do artigo: Yoshikuni, A. C. (2021). IT Governance as Drivers of Dynamic Capabilities to Gain Corporate Performance Under the Effects of Environmental Dynamism. *International Journal of Business, Economics and Management*, 8(3), 181–206. <https://doi.org/10.18488/journal.62.2021.83.181.206>.

Inovação Alta: A POO 1.0 é produto técnico-tecnológico de inovação disruptiva ao se colocar como um recurso tecnológico que possibilita a integração do conhecimento científico gerado na academia com a prática profissional nas organizações.

Complexidade Alta: A POO 1.0 possui complexidade alta na sua construção e funcionalidades para armazenar os dados da pesquisa, processar os dados por meio de regras de negócio, gerar informação no formato de relatório comparativo (feedback) para os respondentes da pesquisa. A plataforma é hospedada em tecnologia de nuvem, web-enable, multiusuário, banco de dados não estruturado, possui algoritmos baseado em árvore de decisão e desenvolvidos em linguagem Python.

Aplicabilidade Alta: A POO 1.0 é utilizada pelos pesquisadores e executivos respondentes das pesquisas. Pesquisador cadastra a pesquisa e emite o relatório de feedback. Executivo utiliza o relatório para analisar, planejar e tomar decisões sobre a situação diagnosticada no feedback.

Abrangência Potencial Média: A POO 1.0 é um produto mínimo viável, restrito aos participantes do projeto de pesquisa, e seu impacto está limitado as pesquisas dos participantes do projeto. Contudo, o impacto gerado para os respondentes é alto.

Abrangência realizada Média: A POO 1.0 é um produto mínimo viável, restrito aos participantes do projeto de pesquisa, e seu impacto está limitado as pesquisas dos participantes do projeto. A POO 1.0 gerou impacto em 147 empresas que participaram da pesquisa do artigo: Yoshikuni, A. C. (2021).

Replicabilidade Irrestrita: A POO 1.0 é um produto mínimo viável, irrestrito a quantidade de emissão de relatórios tipo feedback para os respondentes que participaram da pesquisa (survey).

Plataforma Observatório Online versão 1.0

Como referenciar:

Yoshikuni, A.C. Santos, M. Q.L., Dwivedi, R. (2023). Plataforma observatório online versão 1.0. Produto técnico-tecnológico, Software-Applicativo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. DOI:10.5281/zenodo.8237423

RESUMO

A central questão para os praticantes e acadêmicos é se e como as tecnologias emergentes podem contribuir para integrar o conhecimento gerado na academia com a prática. O estudo investigou, analisou, desenvolveu o produto técnico-tecnológico do tipo software/aplicativo plataforma online observatório (POO 1.0) vinculado ao Projeto Mackpesquisa, nº 221008, 2022. A metodologia adotada foi a *Canonical Action Research*. Resultados alcançados: desenvolvimento da POO 1.0 como mínimo produto viável (MVP), que emite relatórios de consultoria para suportar o desenvolvimento de produtos técnicos-tecnológicos (PTTs) que geram impacto econômico (estratégia e competitividade). A POO 1.0 como MVP suportou a emissão de 147 relatórios tipo feedback para os respondentes da *survey*. Assim, a POO 1.0 contribuiu para preencher lacunas mencionadas na literatura acadêmica, e contribuiu na prática com feedbacks que ajudaram as organizações na sua tomada de decisão.

Palavras-chave: Tecnologias Emergentes, Ciência de Dados, Estratégia, Competitividade, Plataforma Observatório Online, Produtos Técnicos-Tecnológicos, Relatório Técnico de Consultoria.

Online Observatory Platform version 1.0

Como referenciar:

Yoshikuni, A.C. Santos, M. Q.L. (2023). Plataforma observatório online versão 1.0. Produto técnico-tecnológico, Software-Applicativo. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão, TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. DOI:10.5281/zenodo.8237423

ABSTRACT

The central question for practitioners and academics as if and how emerging technologies can contribute to integrating knowledge generated in academia with practice. The study investigated, analyzed, developed a technical-technological product through the software/application: online observatory platform (POO 1.0) related to Projeto Mackpesquisa, nº 221008, 2022. The methodology was the Canonical Action Research. Results achieved: development of POO 1.0 as a minimum viable product (MVP), which issues consulting reports to support the development of technical-technological products (PTTs) that generate economic impact (strategy and competitiveness). The POO 1.0 as an MVP supported the issuance of 147 feedback reports to survey respondents. Thus, POO 1.0 contributes to filling gaps mentioned in the management literature and contributes in practice with feedback that can help organizations in their decision-making.

Keywords: Emerging Technologies, Data Science, Strategy, Competitiveness, Online Observatory Platform, Product of Technological Technical, Technical Consulting Report.

Introdução

A geração de conhecimento teórico-prático por meio de produção científica cresce exponencialmente em ritmo acelerado no mundo. Em particular a produção científica no Brasil tem demonstrado crescimento nos campos de Administração, Contabilidade e afins (Wood Jr. & Costa, 2015). Um dos principais congressos anuais sediado no Brasil, o EnANPAD, recebeu 2.389 trabalhos submetidos em 2022, dos quais 1.352 foram aprovados, apresentados e publicados nos anais eletrônicos do evento (Porto & Godoy, 2023).

Embora a produção científica tenha crescido no país nos últimos anos, a integração do conhecimento teórico-prático continua como uma lacuna a ser preenchida, visto que a academia demonstra ter dificuldades em não convergir pesquisas que venham atender as necessidades da sociedade (Souza et al., 2020).

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) adotou o modelo de avaliação por maior excelência em publicações e impacto (social, econômico e/ou cultural) no contexto das contribuições dos programas de pós-graduação (PPGs) (Vilela et al., 2021).

A CAPES, por meio da Ficha de Avaliação, Área 27: Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo, descreve os critérios para avaliação dos PPGs (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021) quanto ao impacto: (I) Impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da natureza do programa, (II) Impacto econômico, social e cultural do programa, e (III) Internacionalização, inserção (local, regional e nacional) e visibilidade do programa.

Assim, os critérios de avaliação CAPES procuram influenciar as práticas de pesquisa sobre o comportamento dos docentes e discentes dos Programas de Pós-Graduação (PPG) do *stricto sensu* dos cursos de mestrado e doutorado profissional em promover impacto mensurável de conhecimento teórico-prático por meio dos produtos técnicos-tecnológicos (PTTs). Os PPTs são base para avaliação da qualificação da produção técnica-tecnológica dos PPGs que consistem em: Abertura de empresa ou organização social (inovadora), desenvolvimento de Processo/Tecnologia e Produto/Material não patenteáveis, Relatório técnico conclusivo, Tecnologia social, Norma ou marco regulatório, Patente, Produtos/Processos em sigilo, Software/Aplicativo, Base de dados técnico-científica, Curso para formação profissional, Material didático e Produto bibliográfico na forma de artigo técnico/tecnológico (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021; Martens et al., 2022).

Referencial Teórico

Tecnologias emergentes

As tecnologias emergentes por meio das aplicações de ciência de dados se destacam como aplicações essenciais para capturar, organizar, processar, analisar um grande volume de dados para gerar informação e conhecimento para tomada de decisão nas organizações e alavancar o impacto econômico (Ghasemaghahi, 2019; Özemre & Kabadurmus, 2020; Yoshikuni et al., 2023; Yoshikuni & Dwivedi, 2023).

Davenport e colegas (Davenport et al., 2010) em estudos empíricos investigaram como as tecnologias emergentes por meio das aplicações de ciência de dados demonstram o processo de geração da inteligência analítica nas organizações. O

processo inicia-se na identificação e coleta dos dados brutos, no tratamento, processamento dos mesmos baseado em regras de negócios, na simulação e análise da informação gerando conhecimento (Yoshikuni & Jeronimo, 2013), que habilita a organização na tomada de decisão e alavanca o impacto econômico, ver Figura 1.

Figura 1.

Impacto econômico por meio da análise de dados.

Fonte: Adaptado de Davenport et al. (2010).

Estudos correntes sobre ciência de dados relacionados a *big data analytics*, *machine learning* e *artificial intelligence* demonstram que as empresas estão investindo cada vez mais em tecnologias emergentes relacionadas a esses aplicativos, a fim de obter vantagem competitiva (Dubey et al., 2018, 2020; Mikalef et al., 2020). Além disso, estudos sobre a interface de *big data analytics* se concentraram em suas implicações para a tomada de decisão, e os estudos sobre os efeitos das aplicações do

desenvolvimento de ciência de dados no impacto econômico ainda está em sua infância (Ranjan & Foropon, 2021).

Desse modo, visto que a eficiência dos PPGs estão relacionados aos critérios de avaliação da CAPES (Vilela et al., 2021), e as tecnologias emergentes por meio de aplicações de ciência de dados são essenciais para construção de organizações inteligentes e impacta na geração de vantagem competitiva (Davenport et al., 2010; Yoshikuni et al., 2023).

Assim, o projeto de pesquisa da Plataforma Observatório Online versão 1.0, vinculado ao Projeto Mackpesquisa, nº 221008, 2022, por meio das tecnologias emergentes teve como objetivo desenvolver software-aplicativo, como produto mínimo viável, que preencheu as lacunas de conhecimento dos acadêmicos e praticantes, contribuindo para a integração da geração de novo conhecimento gerado na academia com a prática organizacional.

Metodologia

O projeto de pesquisa adotou a metodologia *Canonical Action Research* (CAR) para o campo de Information Systems (IS) que contempla a identificação de oportunidades e solução de problemas suportado pelo “rigor” na busca da geração de conhecimento científico e contempla a integração da teoria-prática por meio de desenvolvimento de artefatos tecnológicos (Davison et al., 2004).

De acordo Serakan (2016) o rigor é utilização adequada de métodos e análises que permite tratar as fontes de dados da pesquisa, processar, estruturar, analisar e gerar resultados de relevância para tomada de decisão nas organizações. Desta forma, em linha com estudos recentes de IS sobre tecnologias emergentes (Almeida et al., 2022;

Apolinario et al., 2023; Dwivedi et al., 2023; Wamba et al., 2020; Yoshikuni, 2021; Yoshikuni & Albertin, 2020), o rigor para geração do conhecimento científico permite incorporar fundamentação teórica adequada, por meio de abordagem reflexiva, apropriada, iterativa, colaborativa que gera impacto econômico, social e cultural (Davison et al., 2021; Vilela et al., 2021).

Assim, o projeto de pesquisa adotou a metodologia CAR para garantir o rigor e relevância dos resultados, baseado nos cinco princípios sugeridos por Davison e colegas (Davison et al., 2004, 2021), a saber: acordo com as partes interessadas (RCA), modelo cíclico de processo de investigação da pesquisa (CPM), fundamentação teórica (T), mudança por meio da ação (AR), e aprendizado por meio da reflexão (GL).

O princípio do RCA refere-se ao acordo entre as partes envolvidas no projeto. O RCA estabelece os protocolos para orquestrar o envolvimento, cooperação e colaboração do pesquisador e do cliente. Os critérios a serem seguidos neste acordo contemplam a concordância da escolha da CAR como abordagem apropriada para a situação organizacional, descrevendo as funções e responsabilidades do pesquisador e dos membros que participam no projeto, os métodos de coleta e análise de dados, bem como a especificação clara dos objetivos e medidas de avaliação do projeto.

O princípio do CPM contempla as etapas diagnóstico, planejamento, intervenção, avaliação e reflexão. O diagnóstico é baseado no conhecimento científico teórico, por meio de modelos, frameworks, questionários etc. que demonstrará a situação atual da organização. O planejamento das ações é fundamentado no conhecimento científico teórico, e em acordo entre as partes envolvidas define-se como ocorrerá a intervenção. A intervenção é acompanhada e ou executada pelo pesquisador. Avaliação da situação

após a intervenção é analisada por meio do conhecimento científico teórico. E na última etapa realiza-se a reflexão com base nos resultados alcançados.

O princípio da fundamentação teórica contribui para o rigor e relevância do projeto, para as etapas do CPM. Assim, a teoria por meio da literatura direciona e suporta as etapas de diagnóstico, bem como o domínio da investigação, método e conteúdo de avaliação, e a reflexão. O arcabouço teórico integra-se a prática por meio das ações realizadas na organização, e contribui para extensão e geração do conhecimento novo e preenche lacunas observadas em estudos anteriores. A realidade após a intervenção contribuirá para a prática dos executivos na identificação de oportunidades e solução de problemas relacionadas a pesquisa em questão.

A intervenção baseia-se na teoria, acordada entre as partes, orientada por questões de pesquisas, proposições, relações hipotéticas, análise de riscos e contingência, cronograma, responsáveis pela execução, coordenação e acompanhamento das ações.

A etapa de reflexão é realizada de forma sistemática, crítica e contribui para a aprendizagem na organização. Os resultados aferidos permitem as partes envolvidas analisarem a eficiência, eficácia e a efetividade da intervenção realizada. As teorias e literaturas envolvidas podem ser modificadas e ou reconsideradas em estudos futuros por meio de resultados de novas experiências. Os resultados práticos contribuem para a uso, adoção, aplicação, implementação das ações intervencionistas em contextos semelhantes em futuros estudos.

Assim, conforme fundamentado a metodologia CAR (Davison et al., 2021) demonstrou rigor, relevância, e é considerada um método adequado para produção de PTTs (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021).

Desenvolvimento do Software Aplicativo

Equipe

A pesquisa foi conduzida pelo coordenador do grupo de pesquisa TAMAF, que pertence a linha de pesquisa de Tecnologias de Gestão do PPGCFTG da unidade acadêmica, Centro de Ciência Social Aplicadas (CCSA), da UPM.

O desenvolvimento do projeto de pesquisa teve por professores pesquisadores seniores do PPGCFTG, pesquisador internacional, consultor técnico sênior, alunos bolsistas da pós-graduação e alunos da graduação.

As reuniões ocorreram presencialmente e por meio de vídeo conferência conforme cronograma e demandas das frentes de trabalho. O coordenador do projeto integrava as frentes de trabalho, planejava as atividades, analisava e mitigava riscos, participava no desenvolvimento das atividades e acompanhava as etapas do projeto.

Participantes da pesquisa

Os professores e pesquisadores do PPGCFTG foram convidados pelo coordenador do projeto de pesquisa, em função do amplo conhecimento e senioridade nas temáticas do projeto. O projeto de pesquisa teve duas frentes, (a) na geração de conhecimento novo científico e (b) a geração de conhecimento novo tecnológico. O professor e pesquisador internacional Dr. Rajeev Dwevidi da Eastern Washington University, Spokane, EUA foi convidado a participar como pesquisador voluntário pelo seu amplo conhecimento acadêmico, profissional, técnico e senioridade dos temas da pesquisa.

A escolha dos participantes da pesquisa dos alunos bolsistas e voluntários da pós-graduação ocorreu pelo coordenador do projeto. Os alunos bolsistas da graduação foram indicados por professores que pertencem a unidade FCI da UPM. Assim, docentes

da FCI que já mantinham contato com alunos, puderam indicar candidatos com o perfil da vaga.

As duas frentes do projeto (conhecimento científico e tecnológico) ocorreram em paralelo. A participação dos membros no projeto ocorreu conforme a execução das frentes, etapas e atividades definidas no cronograma.

A frente de geração de conhecimento novo científico teve como resultado a publicação de artigos na conferência internacional Decision Science Institute (Yoshikuni et al., 2022) e publicação de artigo em periódico internacional (Yoshikuni et al., 2023).

A frente de geração de conhecimento novo tecnológico foi responsável pelo desenvolvimento da Plataforma Observatório Online versão 1.0 (POO 1.0).

Plataforma Observatório Online 1.0

O estudo contemplou a construção da POO 1.0 que tem como objetivo emitir relatório tipo feedback comparativo dos resultados coletados das empresas pesquisadas de pesquisa quantitativa (informações consolidadas).

A POO 1.0 foi construída com as funcionalidades para armazenar os dados da pesquisa, processar os dados por meio de regras de negócio, gerar informação no formato de relatório comparativo (feedback) para os respondentes da pesquisa quantitativa.

A plataforma é hospedada em tecnologia de nuvem, web-enable, multiusuário, banco de dados não estruturado, possui algoritmos baseado em árvore de decisão e desenvolvidos em linguagem Python.

Assim, POO 1.0 emite relatório para o respondente gerando impacto econômico nas organizações que participaram da pesquisa. Desta forma, os respondentes que

participaram da pesquisa quantitativa podem elaborar ações de intervenção na organização baseado no relatório de feedback.

O pesquisador que cadastrar a pesquisa na POO 1.0 em conjunto com os respondentes poderão utilizar o relatório feedback como insumo (matéria-prima) para desenvolvimento de produtos técnicos/tecnológicos – PTTs.

As funções da plataforma observatório online 1.0 podem ser evidenciadas no link: <https://youtu.be/5BhkDoVJCAy>.

Conclusão, contribuição e limitação do projeto de pesquisa

Conforme mencionado, a CAPES adotou um modelo de avaliação por excelência para geração de conhecimento intelectual inovador para o impacto social, econômico e/ou cultural, no contexto das contribuições nacionais e internacionais, dos programas de pós-graduação (PPGs) (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021; Vilela et al., 2021).

A POO 1.0 é um produto técnico-tecnológico – PTTs que possibilitou a geração de conhecimento científico das pesquisas quantitativas. Os pesquisadores participantes do projeto de pesquisa utilizaram a POO 1.0 para emitir relatórios comparativos, tipo feedback, para 147 empresas que participaram da pesquisa do artigo “*IT Governance as Drivers of Dynamic Capabilities to Gain Corporate Performance Under the Effects of Environmental Dynamism International Journal of Business, Economics and Management, 8(3), 181–206. <https://doi.org/10.18488/journal.62.2021.83.181.206>”, do pesquisador Yoshikuni (2021).*

O projeto de pesquisa contribuiu para o desenvolvimento e extensão de conhecimento teórico-prático, gerando impacto na sociedade e proporcionado impacto econômico nas organizações. A POO 1.0 como artefato tecnológico, software /aplicativo como produto técnico-tecnológico contribui para a disseminação de conhecimento gerado nos PPGCFTG ao emitir relatório de feedback aos respondentes da pesquisa empírica quantitativa.

Contudo, como MVP a POO 1.0 demonstra limitação na sua hospedagem como aplicativo, e as suas funcionalidades atuais gera limitação no conteúdo para relatórios de consultoria, restringindo a configuração de outros formatos de relatórios técnicos conclusivos. Portanto, projetos de pesquisas futuras coordenados pelo grupo de pesquisa TAMAF devem procurar fontes de fomentos para ampliar o escopo de atuação da POO 1.0. A inovação incremental para POO 2.0 poderá incluir funções para identificar, analisar, desenhar, validar, codificar, testar, e implementar funções para emissão de outros formatos de relatórios técnicos conclusivos (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021).

.Assim, os produtos técnicos-tecnológicos (PTTs) no escopo de um projeto de pesquisa futuro consistirá no upgrade da POO 1.0 para 2.0, que permitirá a configuração de diferentes formatos para a emissão de relatórios técnico de consultoria (RTCO) configuráveis, que suportará o desenvolvimento dos relatórios técnicos conclusivos e relatórios de assessoria técnica, conforme Ficha de Avaliação, Área 27: Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021).

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 88,3 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico da Plataforma Observatório Online versão 1.0, tipo software-aplicativo corresponde ao estrato TA1, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021).

Quadro 1.
Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Alto impacto	15,0	6				12,0	20,0
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Média	10	4,0	Alta	15,0	3	Irrestrita	10	4,0	11,0	18,3
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Alto teor de inovação	15	15,0							15,0	25,0
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Alta complexidade	15	15,0							15,0	25,0
							Estrato	TA1	Pontuação		88,3

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Almeida, M. C., Yoshikuni, A. C., Dwivedi, R., & Larieira, C. L. C. (2022). Do Leadership Styles Influence Employee Information Systems Security Intention ? A Study of the Banking Industry. *Global Journal of Flexible Systems Management, ahead of p.* <https://doi.org/10.1007/s40171-022-00320-1>
- Apolinario, S., Yoshikuni, A. C., & Larieira, C. L. . (2023). Resistance to information security due to users ' information safety behaviors : Empirical research on the emerging markets. *Computer in Human Behavior, 145*(107772), 1–10. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.107772>
- CAPES -Ministério da Educação (MEC). (2021). *Documento Orientador de APCN 2021 Área 27 : Administração Pública e de Empresas , Ciências Contábeis e Turismo.*
- Davenport, T. H., Harris, J. G., & Morison, R. (2010). *Analytics at Work: Smarter Decisions, Better Results.* Harvard Business Press.
- Davison, R. M., Martinsons, M. G., & Kock, N. (2004). Principles of Canonical Action Research. *Information Systems Journal, 14*, 65–86.
- Davison, R. M., Martinsons, M. G., & Malaurent, J. (2021). Research perspectives: Improving action research by integrating methods. *Journal of the Association for Information Systems, 22*(3), 851–873. <https://doi.org/10.17705/1jais.00682>
- Dubey, R., Gunasekaran, A., Childe, S. J., Bryde, D. J., Giannakis, M., Foropon, C., Roubaud, D., & Hazen, B. T. (2020). Big data analytics and artificial intelligence pathway to operational performance under the effects of entrepreneurial orientation and environmental dynamism: A study of manufacturing organisations. *International Journal of Production Economics, 226.* <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.107599>
- Dubey, R., Gunasekaran, A., Childe, S. J., Luo, Z., Wamba, S. F., Roubaud, D., & Foropon, C. (2018). Examining the role of big data and predictive analytics on collaborative performance in context to sustainable consumption and production behaviour. *Journal of Cleaner Production, 196*, 1508–1521. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.097>

- Dwivedi, P., Dwivedi, R., Yoshikuni, A. C., Xie, B., & Naik, B. K. R. (2023). Role of Digitalization in Business Process to Reduce Manpower : A Case of Human Resource Management Process. *International Journal of Economics and Business Administration*, *XI*(1), 66–76.
- Ghasemaghaei, M. (2019). Does data analytics use improve firm decision making quality? The role of knowledge sharing and data analytics competency. *Decision Support Systems*, *120*(March), 14–24. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2019.03.004>
- Martens, C. D. P., Scafuto, I. C., Bartholomeu-Filho, J., & Zanfelicce, R. L. (2022). Como identificar possíveis produtos técnicos/tecnológicos nas dissertações e teses? Proposta de um instrumento para diagnóstico. *Revista Inovação, Projetos e Tecnologias - IPTEC*, *10*(1), 1–9.
- Mikalef, P., Pappas, I. O., Krogstie, J., & Pavlou, P. A. (2020). Big data and business analytics: A research agenda for realizing business value. *Information and Management*, *57*(1). <https://doi.org/10.1016/j.im.2019.103237>
- Özemre, M., & Kabadurmus, O. (2020). A big data analytics based methodology for strategic decision making. *Journal of Enterprise Information Management*, *33*(6), 1467–1490. <https://doi.org/10.1108/JEIM-08-2019-0222>
- Porto, R. B., & Godoy, K. (2023). *Retrospectiva e Percepções do EnANPAD 2022*.
- Ranjan, J., & Foropon, C. (2021). Big Data Analytics in Building the Competitive Intelligence of Organizations. *International Journal of Information Management*, *56*(September 2020), 102231. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2020.102231>
- Sekaran, U. (2016). *Research Methods for Business: a skill-building approach* (Seventh Ed). John Wiley & Sons, Inc.
- Souza, D. L., Souza, T. A., & Zambalde, A. L. (2020). Pesquisa acadêmica e avanços em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I): uma proposta de aproximação pela Design Science. *Cadernos EBAPE.BR*, *18*(3), 459–472. <https://doi.org/10.1590/1679-395120190039>
- Vilela, B. A., Cavalcanti, J. M. M., Freitas, K. A., & Carrieri, A. P. (2021). Avaliação da qualidade das publicações: Excelência ou legitimação de práticas de pesquisa?

BBR Brazilian Business Review (Portuguese Ed.), 18(6), 700–721.

Wamba, S. F., Dubey, R., Gunasekaran, A., & Akter, S. (2020). The performance effects of big data analytics and supply chain ambidexterity: The moderating effect of environmental dynamism. *International Journal of Production Economics*, 222(September 2019). <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.09.019>

Wood Jr., T., & Costa, C. C. de M. (2015). Avaliação do impacto da produção científica de programas selecionados de pós-graduação em Administração por meio do índice H. *Revista de Administração*, 50(3), 325–337. <https://doi.org/10.5700/rausp1203>

Yoshikuni, A. C. (2021). IT Governance as Drivers of Dynamic Capabilities to Gain Corporate Performance Under the Effects of Environmental Dynamism. *International Journal of Business, Economics and Management*, 8(3), 181–206. <https://doi.org/10.18488/journal.62.2021.83.181.206>

Yoshikuni, A. C., & Albertin, A. L. (2020). Leveraging firm performance through information technology strategic alignment and knowledge management strategy: an empirical study of IT-Business Value. *International Journal of Research - GRANTHAALAYAH*, 8(10), 304–318. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v8.i10.2020.2088>

Yoshikuni, A. C., & Dwivedi, R. (2023). The role of enterprise information systems strategies enabled strategy-making on organizational innovativeness: a resource orchestration perspective. *Journal of Enterprise Information Management*, 36(1), 172–196. <https://doi.org/10.1108/jeim-10-2021-0442>

Yoshikuni, A. C., Dwivedi, R., Dutra-de-Lima, R. G., Parisi, C., & Oyadomari, J. C. T. (2023). Role of Emerging Technologies in Accounting Information Systems for Achieving Strategic Flexibility through Decision-Making Performance: An Exploratory Study Based on North American and South American Firms. *Global Journal of Flexible Systems Management*. <https://doi.org/10.1007/s40171-022-00334-9>

Yoshikuni, A. C., Dwivedi, R., Parisi, C., Oyadomari, J. C. T., & Dutra-de-Lima, R. G.

(2022). ERM value-creating effects on strategic flexibility through Information systems infrastructure integration and strategic enterprise management practices in the context of a developing economy. *53RD DSI ANNUAL CONFERENCE - RESILIENCY AND ADAPTABILITY FOR A BETTER GLOBAL FUTURE*, November, 19-21.

Yoshikuni, A. C., & Jeronimo, L. R. (2013). *Corporate Performance: The IT alignment with business strategy and finance management*. Brasport.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Adilson Carlos Yoshikuni é professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologia de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Ele obteve seus pós e doutorado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV-EAESP. Atuou em diversas empresas privadas como diretor e gerente projetos, e consultor negócios e tecnologia. É coordenador de pesquisa do Grupo de TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance da UPM. Seus interesses de pesquisa incluem: Emerging Technologies, Supply Chain Capabilities, IS Strategies, IT-Business Value, Knowledge Strategy Planning, Strategic Controllershship, Accounting Information Systems, Strategy-as-Practice, Innovation and Ambidexterity. Ele pode ser contatado em adilson.yoshikuni@mackenzie.br; ayoshikuni@terra.com.br

Rajeev Dwivedi é Professor Associado Visitante de Sistemas de Negócios e Analítica na Escola de Negócios, Eastern Washington University, WA, EUA. Ele atuou como Professor Afiliado de Sistemas de Informação na Howe School of Technology Management, Stevens Institute of Technology, EUA. Ele recebeu seu doutorado do Instituto Indiano de Tecnologia (I.I.T.) Delhi em Estratégia de E-business. Ele tem mais de 17 anos de experiência em ensino, pesquisa e consultoria na área de Estratégia de TI e Estratégia de E-Business, e envolvido ativamente em várias atribuições de consultoria do governo ou da indústria nos EUA, Quênia, Oriente Médio, bem como na Índia. É pesquisador do TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance da UPM. Rajeev pode ser contatado em rdwivedi@ewu.edu.

Marcio Quadros Lopes dos Santos é Empreendedor, Pesquisador e fundador da CIC - Controle Inteligente de Compensações. Professor convidado dos cursos de MBA do IBMEC. Doutorando em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão pela UPM, Mestre em Administração de Empresas (MPGC-TI) pela FGV- EAESP, Pós Graduado em Gestão de Projetos pela FGV com extensão na Babson College, e Graduado em Desenvolvimento e Análise de Sistemas pela Faculdade Oswaldo Cruz. É pesquisador do TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance da UPM. Seus interesses de pesquisa incluem: Emerging Technologies, IS Strategies, IT-Business Value, Knowledge Strategy Planning, Accounting Information Systems, Big

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Data and Analytics, Data Visualization. Ele pode ser contatado em marcio.quadros@gmail.com.